

ТЕНДЕНЦИИ И МЕТОДЫ РИТОРИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИССЕРА

Савченко Кристина Владимировна,

*Педагог кафедры «Искусство эстрады и массовых представлений»
Государственного института искусств и культуры Узбекистана,*

Аннотация: *В статье раскрывается сущность обучения будущих режиссеров владению методами работы над художественным образом пьесы и роли. Фигуры образного смысла в античной риторике. Создание жизненной правды на сцене через художественно-образное мышление, где принципы риторики проявляются не только в словесном воздействии на партнера и зрителя, но и в средствах пластического выражения смысла этой речи.*

Ключевые слова: *античность, трагедия, время, ритм, структура, пространство, промежуток, абстрагированность, полиритмичность, трансцендентность, энергетика.*

*Уже в античной риторике были выработаны способы и средства, превращающие представления о смысле жизни в художественные образы. Из пяти разделов риторики (*inventio* – нахождение материала, *dispositio* – расположение, *elocutio* – стиль, *memoria* – запоминание и *prohuntiatio* – произнесение) – учение о стиле составляло хотя и важную, но только одну часть и в свою очередь учение об украшениях (*ornatus*) – лишь часть учения о стиле.*

*Античная риторика (и чем позже, тем подробнее) отводила значительное место трактовке и классификации тропов и фигур, но подходили к этому, как правило, с точки зрения своих специфических задач, указывая, что украшение речи должно не только «улаживать» (*delectare*), и «волновать» (*movere*) слушателей, но и «убеждать» (*docere*) – вернее улаживать и волновать их, чтобы убедить.*

Показательно, что Аристотель столь много внимания уделивший стилистическим фигурам в своей Риторике, весьма бегло касается их в «Поэтике», оставляя «словесное выражение» наименее разработанной из постулируемых им шести частей трагедии (фабулы, характеры, разумность, сценическая обстановка, словесное выражение и музыкальная композиция)

*Иначе дело обстоит в античной риторике. В ней, как известно существовало общее деление «украшений» на фигуры (*figuras*) и тропы (*tropi*).*

В тропе вместо слова, естественно подходящего по смыслу (verbum primum), подбирается иное, из иного семантического круга, но способное выразить ту же идею.. Античные Тропы (метафора, метонимия, синекдоха, эффаза, гипербола, антономасия, ирония, литота, перифраза), таким образом имеют дело со словами , а не с высказыванием в целом.

Риторические словесные фигуры имеют дело с особыми грамматическими и синтаксическими конструкциями (согласно риторике Деметрия, являются «неким видом построения речи», но конструкциями необязательно поэтическими; они призваны подчеркнуть выделить мысль, а не выразить её собою, как санскритские аланкары.

В то же время фигуры смысла в античной риторике, как правило, тесно связаны с топикой, композицией и стилистическими приёмами чисто ораторской речи (ср. такие фигуры, как «мольба» - obsecratio, «вопрошание»

- interrogate, « восклицание» - exclamatio, «предварительное изложение» - praeceptio, «одобрение» - commendation , «обещание» - promissio, и т.д., и только тогда когда они выходят за её рамки (как обстоит дело , например с « сомнением» - dubitatio, антитезой , аллегорией и некоторыми другими , для античной риторики) , фигуры и тропы , как мы уже упоминали ранее - предмет elocution – «словесного выражения», или , говоря современным языком стилистики.

Сравнение в античной риторике не рассматривалось как самостоятельный троп. Хотя и признавалось, что метафора, по существу, есть укороченное сравнение. Сравнение казалось античным риторикам скорее общеупотребительным оборотом речи, чем специфическим украшением .

Композиция «Риторики» у Аристотеля весьма четкая. В первой книге рассказывается о месте риторике среди других наук и выделяются роды речей; вторая книга посвящена страстям, нравам и общим способам доказательства; третья книга – проблемам стиля и построения речи.

Аристотель вывел три основополагающих принципа, определяющих успех выступления:

- характер оратора,*
- кто его слушатели?*
- качество речи (ритм, звучность, складность).*

Со второй половины V века д.н.э. начинается период античной культуры, называемой эллинизмом (эллин-грек). Эллинистическая риторика анализировала большое число стилистических явлений. Она изучала сочетание слов, разрабатывала учение о ритмике и качествах речи, продолжала заниматься проблемами троп и фигур, стилей некоторых трактатов, однако на первых порах мы находим влечение риторизмом, изысканностью выражений, сложными фразами, «цветами красноречия». Такая манера речи упоминается как «азиатский стиль».

Крупнейшим классиком античного красноречия и теоретиком ораторского искусства был древнеримский оратор и политик Марк Туллий Цицерон (106-43 д.н.э.). Три трактата об ораторском искусстве отражают богатый опыт античной риторики и его собственный практический опыт. Эти трактаты - «Об ораторе», «Брут, или о знаменитых ораторах», «Оратор» - памятники античной теории словесности, античного гуманизма, имевшие глубокое влияние на всю европейскую, и не только культуру.

Современным режиссерам нужно понимать, изучая античную риторику, что необходимо искать выразительные человеческие характеры, существующих в конкретных предлагаемых обстоятельствах и в определенное историческое время.

Сцена не терпит простого копирования истории и её генезис. Здесь действуют законы отбора и преобразования событий различными средствами, а главное созданием тропов: эпитетов, сравнений, метафор, метонимий, синекдох, гипербол, литот, иронии, аллегории, олицетворения – и фигур: параллелизмов, антитез, инверсий, градаций, эллипсисов, умалчивания и т.д.

Эпитет важнейшее выразительное средство актерского искусства, раскрывающее постоянное существенное качество сценического образа, его эстетическую и духовную ценность.

«Сравнения в актерском искусстве – это действие персонажа, вызывающее ассоциацию с другим действием, поясняющим совершаемое действие». [1, с. 32].

Процесс взаимодействия традиций и современной режиссуры, которая ищет новаторское использование и трактовку классических произведений с их точной организацией не только текста но и композиции, очень противоречив и не всегда удачен.

«Обновление традиций не самоцель, но закономерность, коренящаяся в природе искусства, призванного отражать современность. Недостаточно

одного желания и стремления обновлять театральные средства выразительности, необходимо осознание глубинных потребностей в обновлении, ясное представление направления поисков, которое может возникнуть благодаря всестороннему и глубокому осмыслению процессов современного общественного развития, с которыми резонируют идеи и образы классических произведений» [1, с.45]

В узбекском театре впервые произведения Софокла были поставлены в конце 60-начале 70-х годов на сцене театра имени Хамзы (ныне Узбекский Национальный Академический Драматический Театр). Для постановок были выбраны две трагедии Софокла – «Царь Эдип» и «Антигона».

Постановщик спектакля «Царь Эдип» И.Радун и исполнитель заглавной роли Шукур Бурханов отдавали себе отчет, что простая реставрация античной трагедии - не раскроет той мощной эмоциональной силы человеческой катастрофы, несмотря на возможности исполнительского мастерства ведущих актеров и технических нововведений театра.

Нужен свежий, необычный подход к тем апробированным временем методам, способам и законам ритмического подчинения развития событийного ряда, сохраняя гуманистическую основу и психологическую суть происшедшего.

«Кроме традиционного тяготения узбекского театра к воплощению масштабных характеров, к эпической широте, на выборе античных трагедий сказались поиски общечеловеческого содержания в классике». [2, с.11]. Именно эта концепция обусловила и выбор трагедии и воплощение Ш.Бурханова образа Эдипа, которая стала вершиной в творческой биографии великого актера Узбекского сценического искусства.

Шукур Бурханов, раскрывая истинную мотивацию поступков своего героя, трактовал силу характера а не рока, который руководит действием.

Но, в целом, иллюстративное решение спектакля не раскрыло широту античной трагедии.

В постановке «Антигоны» грузинским режиссером Д.Алексидзе, приглашенным в Узбекский театр по причине большого опыта работы над классическими спектаклями, повторился тот же отрицательный результат.

Тема пробуждения совести стала ведущей у всех героев в их сквозном действии, где гордость и унижение перекликались с теми же чувствами, но уже современных героев.

По этим двум постановкам театр сделал очень большие выводы и приобрел бесценный опыт для дальнейшего своего развития и самосовершенствования в среде классических постановок. Нужно особо отметить актерскую блестящую игру Ш.Бурханова и А.Ходжаева в спектаклях «Царь Эдип» и «Антигона», которые в целом выполняли роль металлической конструкции, соединяющей весь спектакль.

Последующие спектакли античных авторов выросли на почве первых опытов и о них можно говорить как о синтетических работах с вкраплениями новых методов и разработок не только общей концепции, но и пространственно-пластической композиции.

Мировая тенденция основана на переложении трагического события во-первых – в сознании прежде всего исполнителей, а во-вторых, и самое главное, в сознании зрителя.

Метод деконструкции треугольника, завладевший умами и сердцами мировых постановщиков классики особенно актуален сегодня. К примеру, спектакль Теодоруса Терзопулоса «Вакханки» Еврепида, который 30 лет назад открыл свой афинский театр «Аттис», основан именно на этом методе.

Трудно найти пьесу с проблематикой более актуальной, теснее связанной с самыми кровавыми и бурно обсуждаемыми событиями.

Греческий режиссер решает дилемму передачи античного ритма через слова актера и пластику, желая раскрыть до конца - за что они борются и что они отстаивают. Актеры долго готовились к встрече с античной драматургией. Целые месяцы учились правильно дышать, раскрепощать тело, учились находить и использовать новые ритмо-движения и источники звука, которые были метафоричны и считывались зрителями на подсознательном уровне. Его «Вакханки» оказались сегодня очень актуальными. [3, с.133].

По методу деконструкции работает и американский режиссер – педагог Мари Оверли, автор теории шести точек зрения в которые входят :

-Пространство (способность воспринимать физические взаимодействия);

-Сюжет (способность воспринимать и обобщать информацию в течении периода времени и делать выводы);

-Эмоция (способность воспринимать эмоциональные состояния и самому пребывать в эмоциональных состояниях);

Форма (способность воспринимать форму).

-Время (способность воспринимать продолжительность).

-Движение (способность идентифицировать кинетические состояния с помощью памяти).

Всё это направлено на дробление иерархически выстроенные элементы театральной игры, для поиска новой информации о себе (исполнителе), о драматургии, о форме и способе существования сегодня в исторической драматургии и не только.

Поисками художественной выразительности, заключенной в сложной драматургии античности занимаются и режиссеры узбекского сценического искусства такие как П. Файзиев, М. Вайль., С. Мелиев, и многие другие. Постановки абсолютно не похожие не по стилистике, не по форме, не по способу существования, но имеющие право на современную визуально-символическую интерпретацию основной режиссерской идеи, ещё раз доказали о возможностях влияния на творческий рост коллектива театра, через воплощение троп и фигур античности в современном контексте.

Драматургия важнейший компонент искусства. Но перевод её микробразов в сценическом пространстве не возможен без троп и фигур, так как именно они определяют стилистику языка драматурга и визуальный образ основной идеи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Сундукова В.Н. Поэтика искусства актёра. Т.Изд. Литературы и искусства.1988г.*
- 2. Мухтаров И.А. Театр и классика. Т. Изд. Лит. и искусство.1999.*
- 3. Терзопулос Т. Возвращение Диониса// **UAB "Spaudos konturai"**, 2014 г.*